

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Расулова Матлуба Хамзаевна-

*Доцент Кокандского государственного педагогического института,
кандидат филологических наук*

Рахимова Гулнозахон Вахобжон кизи-

Студентка Кокандского государственного педагогического института

Аннотация: Основным критерием отбора педагогических технологий и внедрения современных интерактивных методов в процесс обучения в школах является равноправие субъектов обучения, активная роль обучающихся в учебном процессе. В статье рассматриваются некоторые вопросы использования интерактивных методов в процесс обучения.

Ключевые слова: языковая среда, внедрение, современные интерактивные методы, процесс обучения, основные критерии.

Annotation: The main criterion for the selection of pedagogical technologies and the introduction of modern interactive methods in the learning process in schools is the equality of subjects of learning, the active role of students in the learning process. The article deals with some issues of using interactive methods in the learning process.

Key words: language environment, implementation, modern interactive methods, learning process, main criteria.

Основным критерием отбора педагогических технологий и внедрения современных интерактивных методов в процесс обучения в школах является равноправие субъектов обучения, активная роль обучающихся в учебном процессе. Переход на модель 11-летнего образования в нашей республике заключается в изменении содержания, улучшении качества и

предоставлении не только знаний, но и компетенций, а также умения применять их в жизни.

Современное обучение должно проводиться таким образом, чтобы у учащихся пробуждался интерес к знаниям, возрастала потребность в более полном и глубоком их усвоении, развивалась инициатива и самостоятельность в работе. В процессе обучения учащиеся должны не только овладеть установленной системой научных знаний, умений и навыков, но и развивать свои познавательные способности и творческие силы.

Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребёнка, формирование активной позиции каждого учащегося в учебном процессе.

Важнейшим средством активизации личности в обучении выступают интерактивные формы и методы обучения. В переводе с английского языка interact – «находиться во взаимодействии, общаться»

Интерактивные методы обучения (ИМО)— это методы, побуждающие учащихся к активной мыслительной и практической деятельности, овладевая учебным материалом. Особенности интерактивных методов обучения - побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями. Суть ИМО состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают.

Цели ИМО:

1. Создание среды:

- Создавать условия, в которых обучающийся мог ощутить успешность своих действий, открыто и свободно творчески общаться с одноклассниками;
- Преподносить знания не в готовом виде, а предоставлять возможности для поиска и исследования, направлять и стимулировать обучающихся.

2. Обучение через действие:

- Обучающиеся должны понять, что усвоение знаний наиболее эффективно только через самостоятельные действия;
- Подвигать обучающихся к активным действиям;
- Организация процесса активного усвоения знаний посредством интерактивных приемов.

3. Связь с жизнью:

- Основывать обучение на практических действиях, рассматривать дисциплину и тему занятий как способы решения жизненных проблем;
- Каждое занятие есть установление связей с миром, с реальной жизнью.
- Формирование самостоятельности и индивидуальности
- Конструирование обучающимися собственного мнения, самостоятельное решение проблемы через размышление, рефлексию;
- Предоставление возможности для самостоятельного конструирования нового;
- Формирование у обучающихся навыков критического и аналитического мышления.

Интерактивные методы обучения:

включают каждого ученика в процесс усвоения учебного материала; повышают познавательную мотивацию; обучают навыкам успешного общения (умения слушать и слышать друг друга, выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание); развивают навыки самостоятельной учебной деятельности: определение ведущих и промежуточных задач, умение предусматривать последствия своего выбора, его объективная оценка; воспитывают лидерские качества, умение работать с командой и в команде, принимать на себя ответственность за совместную и собственную деятельность по достижению результата.

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму». В этой пословице, на мой взгляд, отражена основная идея интерактивных методов обучения: как сделать ученика активным субъектом образовательного процесса. Ведь главной отличительной чертой интерактивных методов обучения является инициативность обучающихся в учебном процессе, которую стимулирует педагог из позиции партнёра – помощника. Ход и результат обучения приобретают личную значимость для всех участников процесса.

Наиболее эффективными методами ИМО являются:

1. Нетрадиционное начало традиционного урока – эмоциональный настрой на урок (эпиграф, костюмированное появление, видеофрагмент, ребус, загадка, анаграмма), выяснения целей, ожиданий, опасений.
2. Постановка и решение проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций.
3. Организации релаксации и подведения итогов.
4. Презентации учебного материала - использование информационных технологий, электронных учебных пособий, интерактивной доски и др.
5. Использование индуктивных и дедуктивных логических схем.
6. Использование стратегий развития критического мышления: «мозгового штурма», «дебатов», «интервьюирования различных персонажей».
7. Элементы — «изюминки» (интеллектуальная разминка, головоломка, кроссворды, эпиграммы, шарады, заданиями повышенной трудности)
8. Реализация лично ориентированного и индивидуально — дифференцированного подхода к учащимся, организация групповой деятельности школьников (работа в парах, в группах) и самостоятельной работы детей.
9. Нетрадиционные виды уроков: экскурсии, уроки-сказки, «урок - игра», «Урок - викторина», «Урок - путешествие», «деловая игра», уроки-исследования, проектная деятельность и др.

10. Игры, игровые моменты (ролевые, имитационные, дидактические).

11. Контрольный лист или тест.

12. Решение ситуационных задач.

13. Инсценировка.

14. Выступление в роли обучающего.

15. Обсуждение сюжетных рисунков.

16. Групповые дискуссии.

17. Изложения и сочинения

Урок – это мастерская, где создаются условия для того, чтобы каждый ребенок смог сам создать те знания, которые явились бы знаниями самостоятельного созидания и поиска.

Как и любой другой урок по интерактивной методике он включает в себя 3 стадии: вызов, осмысление, рефлексия, имеющие свою цель и методы обучения.

I стадия – вызов (пробуждение интереса к изучаемой теме)

Каждое начало имеет свою идею. Цели стадии вызова таковы:

- актуализация имеющихся у учащихся знаний и представлений по предлагаемой проблеме;
- активизация интеллектуальной деятельности;
- создание смыслового поля.

Нельзя не согласиться с Л. С. Выготским: «Для того, чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся в ходе учебной деятельности были не только поняты, но и внутренне приняты учащимися».

Поэтому на первой стадии интерактивного урока уместны следующие приёмы и методы:

- нестандартное начало урока;
- мозговой штурм;
- постановка проблемной ситуации;

- ролевое моделирование;
- игры

Вывод: таким образом, на стадии вызова обучающиеся получают внутреннюю мотивацию к дальнейшей деятельности на уроке.

II стадия интерактивного урока – осмысление подразумевает осмысленное усвоение и понимание учебного материала и реализует следующие цели:

- переживание учениками конкретного опыта и
- осмысление полученного опыта.

На стадии осмысления применяю следующие методы:

- групповые дискуссии (круглый стол, мозговой штурм),
- проблемное изложение,
- частично-поисковая деятельность,
- работа в группах,
- ролевое моделирование,
- исследование, учебный проект,
- мультимедиа.

О сущности и преимуществе данных методов остановлюсь подробнее.

Результативность. Групповые формы работы способствуют эффективному овладению знаниями, экономии времени на уроке и развитию коммуникативных умений.

Ролевое моделирование – вхождение участников в чужую роль в условиях, максимально приближенных к практическим.

На уроках дети исполняют самые различные роли:

редакторы, корреспонденты, участники телеигры, рекламные агенты, роли животных и растений, экскурсоводов, роль сверстников (этикет), роль героев худ. произведений.

Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и

активную самостоятельную деятельность по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками.

В итоге можно сказать, что методика исследовательского проекта адаптирована для учащихся начальной школы. Для выполнения исследовательской работы чаще составляют подробные инструкции для учащихся, по которым они исследуют объект в нужном направлении.

Чаще дети хотят выполнять групповые проекты (составление словаря вежливых слов), но некоторые с удовольствием берутся за индивидуальный проект, в котором ярко выражают свои наклонности.

В результате приобретённый опыт деятельности становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Акишина А.А. и др. Игры на уроках русского языка.— М., 1986.
2. Акишина А.А. и др.— Жесты и мимика в русском языке: лингвострановедческий словарь.—М., 1991.
3. Акишина А.А., Шляхов В. Учим читать быстро и эффективно. Путь к педагогическому мастерству.— М., 1991.
4. Акишина А.А., Каган Д.Е. Учимся учить. Что надо знать о преподавании русского языка.—М, 1986.
5. Аксенова М.П. Русский язык по-новому. Ч. 1, 2, 3.— СПб., 1999.
6. Капитонова Т.И., Щукин А.Н. Современные методы обучения русскому языку как иностранному. 2-е изд. перераб. и дополн. М., 1987.
7. Карпов Г.В., Романин В.А. Технические средства обучения.— М., 1979.
8. Штульман Э.А. Методический эксперимент в системе методов исследования.— Воронеж, 1976.
9. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики./Под ред. И.В. Рахманова. М., 1974. 3-е изд., испр.и дополн. М., 2002.

10.Щукин А.Н. Методика использования аудиовизуальных средств (при обучении русскому языку как иностранному).— М., 1981.